

**Muchówki (Diptera) stwierdzone w czasie XLI Zjazdu
Sekcji Dipterologicznej PTE – Słopnice, Beskid Wyspowy**

**Flies (Diptera) found during the XLI Meeting of the Dipterological Section
of the Polish Entomological Society – Słopnice, Island Beskids**

Słopnice, 21–23.04.2023

DOI: 10.5281/zenodo.10866132

**Robert Żóralski ,
Łukasz Mielczarek ,
Krzysztof Szpila **

* *autor korespondencyjny*: ul. Norwida 9, 84-240 Reda, e-mail: robert@insects.pl

ABSTRACT. The 15th Dipterological Conference and the XLI Meeting of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society was held on April 21st–23rd 2023 in Słopnice, in the Beskid Wyspowy (Island Beskids) in the Polish Carpathians. During this meeting, participants collected or photographed 76 species of flies, identified within 30 families. Among them, a snail-killing species *Pherbellia silana* Rivosecchi, 1989 (Sciomyzidae) is reported from Poland for the first time. Moreover, two rare species, *Dicranota (Paradicranota) mikiana* Lackschewitz, 1940 (Pediidae), and *Syrphus nitidifrons* Becker, 1921 (Syrphidae) were found. The study area is also home area to *Brachypalpus chrysites* Egger, 1859, an impressive hoverfly, listed in the Red List of Threatened Species in Poland and in the European Red List of Syrphidae.

KEY WORDS: Diptera, Dipterological meeting, Dipterological Section, Polish Entomological Society, Słopnice, Beskid Wyspowy Mts, Carpathians, Poland

WSTĘP

Zeszłoroczny, czterdziesty pierwszy zjazd Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, połączony z XV Konferencją Dipterologiczną PTE pt. „Biologia i systematyka muchówek” (Woźnica 2023) został zorganizowany w miejscowości Słopnice, w sercu Beskidu Wyspowego (Słopnice 2022). W sobotę, 22 kwietnia, w godzinach 10:15–14:00, uczestnicy Sympozjum zorganizowanego pod patronatem Sekcji Dipterologicznej PTE, wzięli udział w wycieczce i warsztacie terenowym, podczas którego zbierali, obserwowali i fotografowali muchówki oraz podziwiali siedliska ich występowania pośród przepięknych drzewostanów karpackich z dużym udziałem jodły. Zebrany materiał nie odzwierciedla, co prawda, naturalnego i pełnego składu gatunkowego dipterofauny tego regionu, stanowi jednak ważny przyczynek do poznania fauny muchówek Polski a szczególnie Karpat, które stanowią ważną barierę geograficzną, jeśli chodzi o zasięgi występowania gatunków o bardziej południowym typie rozszedlenia.

MATERIAŁ I METODY

Podczas wycieczki muchówki obserwowano i zbierano na trzech stanowiskach: **S1** - młaka na zboczu i potok Mogielica w Słopnicach-Podmogieliczy (UTM DV59, 49°38'56.4"N 20°18'47.8"E, ryc. 1a–c); **S2** - zbiorniki retencyjne „Małej Retencji Górskiej” w Słopnicach-Granice (UTM DA50, 49°39'22.5"N 20°24'00.1"E, ryc. 1d–f, 2a–b); **S3** - las i zadrzewienia śródpolne między szczytami Golców i Ostra (DA50, 49°39'29.9"N 20°24'26.8"E, ryc. 2c). Ponadto, uczestnicy zbierali w trakcie trwania Zjazdu materiał nad rzeką Czarną, w pobliżu miejsca zakwaterowania, tj. przy ośrodku “Serce Beskidu”, położonym w Słopnicach (**S4**, UTM DA40, 49°40'34.4"N 20°17'47.6"E, ryc. 2d–f).

Dorosłe muchówki odławiano tradycyjnie, przy pomocy siatki entomologicznej (ryc. 1c) lub fotografowano. W przypadku ochotkowatych (Chironomidae) na jednym ze stanowisk zebrano również wylinki poczwarkowe. Jeden z uczestników stosował dodatkowo rozstawioną przy ośrodku pułapkę Malaise’a (ryc. 2d). Zebrany materiał jest przechowywany w zbiorach prywatnych autorów.

Liczebność muchówek podano następująco: + - jeden osobnik; ++ - dwa do czterech osobników; +++ - pięć i więcej osobników.

Autorzy fotografii: Aneta Garbula - ryc. 1a, c, e; Łukasz Mielczarek - ryc. 1b, d, f, 2a–d, 4a, b, d; Robert Żóralski - ryc. 2e, 4c, e; Alicja Pełczyńska - ryc. 2f; Maksymilian Syratt - ryc. 3a–d; Magdalena Jędro - 5a–f. Wykaz zastosowanych skrótów: AJW - Andrzej Józef Woźnica, AG - Andrzej Grzywacz, ASz - Andrzej Szlachetka, AT - Adam Tofilski, CB - Cezary Bystrowski, IS - Iwona Słowińska, JP - Jiří Preisler, KSz - Krzysztof Szpila, KSł - Kamil Słomczyński, ŁM - Łukasz Mielczarek, MJ - Magdalena Jędro, MS - Maksymilian Syratt, WS - Wojciech Szczepański, RŻ - Robert Żóralski.

RYC. 1. a–c) S1 - Słupnice-Podmogielica, droga przez las jodłowy na stanowisko oraz podmokła łąka na której zbierano muchówki; d–f) S2 - zbiorniki retencyjne „Małej Retencji Górskiej” w Słupnicach-Granice

FIG. 1. a–c) S1 - Słupnice-Podmogielica, a road through a fir forest and a wet meadow where flies were collected; d–f) S2 - retention reservoirs of the "Mała Retencja Górska" in Słupnice-Granice

RYC. 2. a–b) S2 - jeden z dopływów Potoku Starowiejskiego, poniżej zbiorników retencyjnych; c) S3 - zadrzewienia śródpolne między szczytami Golców i Ostra; d–f) S4 - tereny w pobliżu miejsca zakwaterowania, tj. przy ośrodku "Serce Beskidu" położonym w Słopnicach

FIG. 2. a–b) S2 - one of the tributaries of the Starowiejski Stream, below the retention reservoirs; c) S3 - mid-field trees between the peaks of Golce and Ostra; d–f) S4 - areas near the place of accommodation, at the "Serce Beskidu", located in Słopnice

WYNIKI

Stwierdzono łącznie 76 gatunków muchówek z 30 rodzin (TAB. 1). Dane dotyczące czterech gatunków są dodatkowo skomentowane informacjami o ich rozmieszczeniu geograficznym w Polsce, bionomii i jeśli dotyczy, statusie zagrożenia.

Pediciidae Osten-Sacken, 1859

Dicranota (Paradicranota) mikiana Lackschewitz, 1940

Materiał: S1 - potok Mogielica, 22 IV 2023, 1♂, leg. & det. MS.

Gatunek rzadko stwierdzany. Potok Mogielica w Beskidzie Wyspowym jest drugim stanowiskiem tego gatunku w Polsce po Skalistym Potoku w Gorczańskim Parku Narodowym (Wiedeńska 2017). Obserwowano kilka osobników na kamieniach w strefie hygropetrycznej, z których odłowiony został jeden samiec.

Sciomyzidae Fallén, 1820

Pherbellia silana Rivosecchi, 1989*

Materiał: S1 - podmokła łąka, 22 IV 2023, 1♂ (Fig. 3a–d), leg. MS, det. JP; 1♀ (Fig. 4d), leg. ŁM, det. ŁM & AJW.

*Nowy gatunek dla fauny Polski. Dotychczas wykazany z Francji, Włoch, Niemiec, Czech i Słowacji (Rozkošný et al. 2009, Nationalpark Eifel 2015). Umieszczony na Czerwonej Liście Bezkręgowców Czech (Rozkošný 2005) jako gatunek zagrożony (kat. EN - *ang.* Endangered).

Syrphidae Latreille, 1802

Brachypalpus chrysites Egger, 1859

Materiał: S1 - las, 22 IV 2023, 1♂ (Fig. 4a, b), leg. & det. ŁM.

Okazała i rzadko poławiana w Polsce muchówka z rodziny bzygowatych, przypominająca wyglądem pospolitego łowika *Laphria flava* (Linnaeus, 1761). Występuje tylko na obszarach górskich Europy. Gatunek wymieniony w „Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce” (Palaczyk i in. 2002) wśród gatunków zaliczonych do niższego ryzyka, w kategorii LC (*ang.* Least Concern). Warto nadmienić, że w niedawno opublikowanej Europejskiej Czerwonej Liście Bzygowatych (Vujić i in. 2022) gatunek ten został uznany jako zagrożony wyginięciem na obszarze całej Europy (kat. VU - *ang.* Vulnerable) i na obszarze 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej (kat. EN - *ang.* Endangered). Larwy saprofagiczne, rozwijają się w rozkładającym się drewnie.

Syrphus nitidifrons Becker, 1921

Materiał: S3, 22 IV 2023, 2♂♂ (Fig. 4c, e), leg. & det. RŻ.

Pośród czterech występujących w Polsce gatunków bzygowatych z rodzaju *Syrphus* Fabricius, 1775 jest on najrzadziej spotykany. Jest gatunkiem europejskim, znanym z pojedynczych stanowisk w wielu krajach (Trzciniński 2016). Z Polski wykazywany był dotychczas tylko z czterech siedlisk o charakterze naturalnym: Wielkopolskiego Parku

Narodowego (Trzcíński 2016), Świętokrzyskiego Parku Narodowego (Żóralski i Kowalczyk 2017), Rezerwatu “Łaznów” k. Rokicin (Klasa i Soszyński 2010, jako *Parasyrphus kirgizorum*) oraz z Ojcowskiego Parku Narodowego (Mielczarek i Klasa 2017). Prawie wszystkie dane z naszego kraju pochodzą ze stanowisk zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie lasów ze znacznym udziałem jodły. Larwy są zoofagiczne (mszycożerne).

RYC. 3. *Pherbellia silana* Rivosecchi, 1989 ♂: a) habitus (okaz w etanolu), widok z boku; b) hypopygium, widok z boku; c) hypopygium, widok tylno-brzuszny; d) hypopygium, widok od strony brzusznej. Fot. M. Syratt

FIG. 3. *Pherbellia silana* Rivosecchi, 1989 ♂: a) habitus (specimen in ethanol), lateral view; b) hypopygium, lateral view; c) hypopygium, postero-ventral view; d) hypopygium, ventral view. Phot. M. Syratt

TAB. 1. Gatunki muchówek stwierdzone w Beskidzie Wyspowym, w czasie XLI Zjazdu Sekcji Dipterologicznej PTE w Słopnicach, 21-23 kwietnia 2023.

TAB. 1. Diptera species recorded in the Island Beskids Mts (Polish Carpathians) during the XLI Meeting of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society in Słopnice, April 21-23, 2023.

L.p.	Gatunek Species	Liczebność na stanowisku				Wykazał Leg.	Oznaczył Det.
		S1	S2	S3	S4		
AGROMYZIDAE							
1.	<i>Phytomyza</i> sp.		++			ŁM	ŁM
ANISOPODIDAE							
2.	<i>Sylvicola cinctus</i> (Fabricius, 1787)	+		+		MS	MS
ASTEIIDAE							
3.	<i>Asteia amoena</i> Meigen, 1830		+			ŁM	ŁM
BOMBYLIIDAE							
4.	<i>Bombylius major</i> Linnaeus, 1758; Fig. 5c	++	++		+	RŻ, MJ, ŁM, AJW	RŻ, ŁM, AJW
CALLIPHORIDAE							
5.	<i>Melinda gentilis</i> Robineau-Desvoidy, 1830	++	+			KSz, ŁM	KSz, ŁM
6.	<i>Melinda viridicyanea</i> Robineau-Desvoidy, 1830	+++				KSz, ŁM	KSz, ŁM
CHIRONOMIDAE							
7.	<i>Chironomus</i> cf. <i>obtusidens</i> Goetghebuer, 1921		+++			KSł (pupal exuvium)	KSł
8.	<i>Micropsectra apposita</i> (Walker, 1856)				+	KSł	KSł
9.	<i>Psectrotanypus varius</i> (Fabricius, 1787)		+			KSł (pupal exuvium)	KSł
CHLOROPIDAE							
10.	<i>Elachiptera diastema</i> Collin, 1946		+			ŁM	ŁM
11.	<i>Elachiptera tuberculifera</i> (Corti, 1909)		+			ŁM	ŁM
12.	<i>Thaumatomyia notata</i> (Meigen, 1830)		+	+		ŁM	ŁM
DIASTATIDAE							
13.	<i>Diastata nebulosa</i> (Fallén, 1823)	+				AJW	AJW
DROSOPHILIDAE							
14.	<i>Scaptomyza pallida</i> (Zetterstedt, 1847)		+			ŁM	ŁM
EMPIDIDAE							
15.	<i>Rhamphomyia tibialis</i> Meigen, 1822				++	KSł	KSł, IS
EPHYDRIDAE							
16.	<i>Hydrellia griseola</i> (Fallén, 1823)		+			ASz	ASz
17.	<i>Psilopa polita</i> (Macquart, 1835)		++	+		ASz, ŁM	ASz, ŁM
FANNIIDAE							
18.	<i>Fannia</i> sp.			+		ŁM	ŁM
HYBOTIDAE							
19.	<i>Bicellaria</i> cf. <i>sulcata</i> (Zetterstedt, 1842)		+			ŁM	ŁM
LAUXANIIDAE							
20.	<i>Pachycerina seticornis</i> (Fallén, 1820)	++			+	MS, RŻ	MS, RŻ
LIMONIIDAE							
21.	<i>Limonia hercegovinae</i> (Strobl, 1898)		+			MS	MS
22.	<i>Limonia nubeculosa</i> Meigen, 1804		+	+		MS	MS
23.	<i>Molophilus</i> (<i>M.</i>) <i>ater</i> (Meigen, 1804)		++			MS	MS

24.	<i>Prionolabis hospes</i> (Egger, 1863)		+			ŁM	MS
LONCHOPTERIDAE							
25.	<i>Lonchoptera lutea</i> Panzer, 1809		++			ŁM	ŁM
MUSCIDAE							
26.	<i>Eudasyphora cyanicolor</i> (Zetterstedt, 1845)			+		KSz, ŁM	AG, ŁM
27.	<i>Musca autumnalis</i> De Geer, 1776			++		KSz	AG
28.	<i>Musca domestica</i> (Linnaeus, 1758)		+			CB	CB
MYCETOPHILIDAE							
29.	<i>Allodia lugens</i> (Wiedemann, 1817)	+				AJW	AJW
OPOMYZIDAE							
30.	<i>Geomyza tripunctata</i> Fallén, 1823		++			ŁM	ŁM
PEDICIIDAE							
31.	<i>Dicranota (Paradicranota) mikiana</i> Lackschewitz, 1940	+				MS	MS
32.	<i>Dicranota (Paradicranota) subtilis</i> Loew, 1871	++				KSł	MS
33.	<i>Tricyphona (T.) immaculata</i> (Meigen, 1804)		+			WS	MS
34.	<i>Ula (U.) molissima</i> Haliday, 1833	+	+			MS	MS
35.	<i>Ula (U.) sylvatica</i> (Meigen, 1818)			+		MS	MS
POLLENIIDAE							
36.	<i>Pollenia amentaria</i> (Scopoli, 1763)			+++		KSz	KSz
37.	<i>Pollenia griseotomentosa</i> (Jacentkovský, 1944)			++		KSz	KSz
38.	<i>Pollenia rudis</i> (Fabricius, 1794)		+	++		KSz, ŁM	KSz, ŁM
39.	<i>Pollenia vera</i> Jacentkovský, 1936			++		KSz	KSz
PTYCHOPTERIDAE							
40.	<i>Ptychoptera albimana</i> (Fabricius, 1787)	+				KSł	MS
SCATOPHAGIDAE							
41.	<i>Scatophaga stercoraria</i> (Linnaeus, 1758)		+++			ŁM	ŁM
SCIOMYZIDAE							
42.	<i>Elgiva cucularia</i> (Linnaeus, 1767)		+			ŁM	ŁM
43.	<i>Pherbellia silana</i> Rivošecchi, 1989; Fig. 3a-d, 4d	++				MS, ŁM	JP, ŁM, AJW
SEPSIDAE							
44.	<i>Sepsis punctum</i> (Fabricius, 1794)		+			ŁM	ŁM
SYRPHIDAE							
45.	<i>Brachypalpus chrysites</i> Egger, 1859; Fig. 4a, b	+				ŁM	ŁM
46.	<i>Cheilosia albipila</i> Meigen, 1838		+		++	RŽ, MS	RŽ, ŁM
47.	<i>Cheilosia chrysocoma</i> (Meigen, 1822)	+		++	++	RŽ, ŁM	RŽ, ŁM
48.	<i>Cheilosia grisella</i> Becker, 1894	++	++	+	++	RŽ, ŁM	RŽ, ŁM
49.	<i>Cheilosia lenis</i> Becker, 1894; Fig. 5a	+++	+++	+++	+++	RŽ, MJ, ŁM, MS	RŽ, ŁM
50.	<i>Cheilosia orthotricha</i> Vujić & Claussen, 1994; Fig. 5f	++		++	+++	RŽ, MJ, ŁM	RŽ, ŁM
51.	<i>Cheilosia pagana</i> (Meigen, 1822); Fig. 5d	+++	+++	+++	+++	RŽ, MJ, MS, ŁM	RŽ, ŁM
52.	<i>Cheilosia urbana</i> (Meigen, 1822)	++	+			RŽ, ŁM	RŽ, ŁM
53.	<i>Cheilosia vernalis</i> (Fallén, 1817); Fig. 5e	++	++	++	+++	RŽ, MJ, ŁM	RŽ, ŁM
54.	<i>Criorhina ranunculi</i> (Panzer, 1804)			+		KSz	RŽ
55.	<i>Eristalis arbustorum</i> (Linnaeus, 1758)			+		RŽ	RŽ
56.	<i>Eupeodes latifasciatus</i> (Macquart, 1829)		+			RŽ	RŽ
57.	<i>Eupeodes nitens</i> (Zetterstedt, 1843)			+		ŁM	ŁM

58.	<i>Ferdinandea cuprea</i> (Scopoli, 1763)			+		ŁM	ŁM
59.	<i>Lapposyrphus lapponicus</i> (Zetterstedt, 1838)				++	RŻ	RŻ
60.	<i>Melangyna lasiophthalma</i> (Zetterstedt, 1843)	++			++	RŻ, MJ	RŻ
61.	<i>Melangyna pavlovskiyi</i> Violovitsh, 1956	++	++	+	++	RŻ, MJ, MS, ŁM	RŻ, ŁM
62.	<i>Melangyna quadrimaculata</i> Verrall, 1873	+		+		RŻ, MS	RŻ, ŁM
63.	<i>Myathropa florea</i> (Linnaeus, 1758)			++		RŻ, ŁM	RŻ, ŁM
64.	<i>Parasyrphus punctulatus</i> (Verrall, 1873); Fig. 5b	+	++	+++	++	RŻ, MJ, ŁM	RŻ, ŁM
65.	<i>Platycheirus albimanus</i> (Fabricius, 1781)	++	++	++	++	RŻ, ŁM	RŻ, ŁM
66.	<i>Platycheirus ambiguus</i> (Fallén, 1817)			+		RŻ	RŻ
67.	<i>Syrphus nitidifrons</i> Becker, 1921; Fig. 4c, e				++	RŻ	RŻ
TACHINIDAE							
68.	<i>Bothria subalpina</i> Villeneuve, 1910	++				CB, RŻ	CB, RŻ
69.	<i>Cyzenis jucunda</i> (Meigen, 1838)	+				CB	CB
70.	<i>Gymnocheta viridis</i> (Fallén, 1810)	+			+	RŻ	RŻ
71.	<i>Macquartia tenebricosa</i> (Meigen, 1824)		+			CB	CB
72.	<i>Tachina nigrohirta</i> (Stein, 1924)	+++	+	++	+	CB, RŻ, ŁM	CB, RŻ, ŁM
73.	<i>Tachina ursina</i> Meigen, 1824				+	RŻ	RŻ
TEPHRITIDAE							
74.	<i>Tephritis ruralis</i> (Loew, 1844)		++			ŁM	ŁM
TIPULIDAE							
75.	<i>Tipula (Yamatotipula) sp.</i>				+	AT	MS
TRICHO CERIDAE							
76.	<i>Trichocera (Saltrichocera) regelationis</i> (Linnaeus, 1757)	+	++	+		MS	MS

DYSKUSJA

Beskid Wyspowy nie był nigdy obiektem intensywnych badań dipterologicznych, w odróżnieniu od pobliskich Górców (Wiedeńska 2017) i Kotliny Sądeckiej (Grzegorzek 1872). Ponieważ zjazd Sekcji odbył się na samym początku "sezonu" i trwał zaledwie trzy dni, liczba gatunków muchówek (76) nie jest zbyt okazała. Pomimo tego, stwierdzono gatunki rzadkie w faunie Polski i jeden nowy dla krajowej fauny. To wyraźny sygnał, że Beskid Wyspowy jest obiecującym obszarem do przyszłych, bardziej intensywnych badań, nie tylko dipterologicznych.

Wycieczka terenowa połączona ze zbieraniem materiału, jest i zawsze była ważnym punktem w planie Zjazdu Sekcji, a w latach 2011-2017 była dodatkowo dopełniona odbywającymi się na ogół tuż przed Sympozjum i organizowanymi przez dra B. Soszyńskiego, kilkudniowymi Warsztatami Dipterologicznymi (Kaźmierczak 2014, 2015, 2016, Witek i in. 2015, Żóralski i in. 2016, 2017, Żóralski i Mielczarek 2018), w trakcie których uczestnicy uczyli się jak rozpoznawać muchówki w terenie, preparować je i identyfikować. Należy podkreślić, że praca dipterologa ma też na celu upowszechnianie wiedzy na ich temat (vide upowszechnianie danych w formie publikacji). Niniejsza publikacja stanowi dopełnienie terenowo-warsztatowego aspektu działalności dipterologicznej członków i sympatyków naszej Sekcji, w odniesieniu do Zjazdu Sekcji, który odbył się w Słopnicach, w dniach 21-23 kwietnia 2023 roku.

„*Mucha fruwa!*”

RYC. 4 / FIG. 4. a-b) *Brachypalpus chrysites* Egger, 1859 ♂; c,e) *Syrphus nitidifrons* Becker, 1921 ♂; d) *Pherbellia silana* Rivosecchi, 1989 ♀. Fot. / phot. Ł. Mielczarek & R. Żóralski

RYC. 5 / FIG. 5. a) *Cheilosia lenis* Becker, 1894 ♂; b) *Parasyrphus punctulatus* (Verrall, 1873) ♂; c) *Bombylius major* Linnaeus, 1758 ♀; d) *Cheilosia pagana* (Meigen, 1822) ♀; e) *Cheilosia vernalis* (Fallén, 1817) ♀; f) *Cheilosia orthotricha* Vujčić & Claussen, 1994 ♂. Fot. / phot. M. Jędro

PODZIĘKOWANIA

Podziękowania należą się: Pawłowi Twarogowi, leśniczemu z Nadleśnictwa Limanowa, za oprowadzenie uczestników zjazdu i wszelkie informacje przekazane w terenie; Jiřiemu Preislerowi (Republika Czeska), za pomoc w oznaczeniu samca gatunku *Pherbellia silana*,

Andrzejowi Szlachetce za oznaczenie muchówek z rodziny Ephydriidae, Andrzejowi Grzywaczowi, za oznaczenie muchówek z rodziny Muscidae oraz prof. R. Szadziowskiemu za motywację do wspólnego opublikowania materiału zebranego w czasie Zjazdu.

LITERATURA

- Grzegorzek W. 1872. Wykaz much (Diptera) z okolicy Sądeckiej. Sprawozdania Komisji Fizyograficznej **6**: 28–52.
- Kaźmierczak R. 2014. IV Warsztaty Dipterologiczne Maj 2014 (artykuł internetowy), <https://insektarium.net/artykuly-o-owadach-i-nie-tylko/iv-warsztaty-dipterologiczne-maj-2014/>
- Kaźmierczak R. 2015. V Warsztaty Dipterologiczne kwiecień 2015 (artykuł internetowy), <https://insektarium.net/artykuly-o-owadach-i-nie-tylko/v-warsztaty-dipterologiczna-kwiecien-2015/>
- Kaźmierczak R. 2016. VI Warsztaty Dipterologiczne - Krzywe 2016 (artykuł internetowy), <https://insektarium.net/artykuly-o-owadach-i-nie-tylko/vi-warsztaty-dipterologiczne-krzywe-2016/>.
- Klasa A., Soszyński B. 2010. Dziewięć nowych dla Polski gatunków muchówek z rodziny bzygowatych (Diptera: Syrphidae) z Ojcowskiego Parku Narodowego (Polska południowa) i innych regionów kraju. Wiadomości Entomologiczne **29(4)**: 302–304.
- Mielczarek E.Ł., Klasa A. 2017. Nowe dane o bzygowatych (Syrphidae) Ojcowskiego Parku Narodowego. Dipteron **33**: 107–120.
- Nationalpark Eifel. 2015. Leistungsbericht: Wald, Wasser, Wildnis. 2015. Landesbetrieb Wald und Holz NRW Nationalparkforstamt Eifel, Schleiden-Gemünd. 80 pp.
- Palaczyk A., Soszyński B., Klasa A., Bystrowski C., Mikołajczyk W., Krzemiński W. 2002. Diptera Muchówki. [W:] Głowaciński Z. (red.), Czerwona Lista Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody, PAN, Kraków. Pp. 38–44, 155 pp.
- Rozkošný R. 2005. Sciomyzidae (vláhomilkovití). [W:] Farka J., Král D., Škorpík M. [red.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. Pp. 323–324, 760 pp.
- Rozkošný R., Preisler J., Vonička P. 2009. Vláhomyzidae (Diptera: Phaeomyiidae, Sciomyzidae) Jizerských hor a Frýdlantska. Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec **27**: 85–96.
- Słopnice Urząd Gminy. 2022. Słopnice w sercu Beskidu Wyspowego. Agencja Wydawnicza WiT. 144 str.
- Trzeciński P. 2016. *Syrphus nitidifrons* Becker, 1921 (Diptera: Syrphidae) – pierwsze stwierdzenie w Polsce. Dipteron **32**: 103–106.

- Vujić A., Gilbert F., Flinn G., Englefield E. et al. 2022. Pollinators on the edge: our European hoverflies. The European Red List of Hoverflies. Brussels, Belgium: European Commission.
- Wiedeńska J. 2017. Muchówki z rodzin Limoniidae i Pediciidae (Diptera, Nematocera) Gorczańskiego Parku Narodowego. Cz. 3. Dokumentacja faunistyczna. Ochrona Beskidów Zachodnich 7: 7–31.
- Witek A., Mielczarek Ł.E., Soszyński B., Żóralski R., Trzciniński P., Mocarski Z., Kaźmierczak R., Tofilski A. 2015. Sprawozdanie z V-tych Warsztatów Dipterologicznych PTE - Syrphidae. Spała 22-27.04.2015. Dipteron 31: 77–81.
- Woźnica A. 2023. Sprawozdanie z XV Konferencji Dipterologicznej, pt. "Biologia i systematyka muchówek" oraz XLI Zjazdu Sekcji Dipterologicznej PTE – Słupnice, 21–23 kwietnia 2023 r. Dipteron 39(02): 26–33.
- Żóralski R., Kowalczyk J.K. 2017. Syrphidae (Diptera) Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Dipteron 33: 55–76.
- Żóralski R., Mielczarek A., Mielczarek Ł.E., Mocarski Z., Skitek A., Soszyński B., Szlachetka A., Tofilski A. 2017. Nowe dane o bzygowatych (Diptera: Syrphidae) Wigierskiego Parku Narodowego. Dipteron 33: 77–84.
- Żóralski R., Mielczarek Ł.E. 2018. Dwa gatunki z rodzaju *Temnostoma* Le Peletier et Serville, 1828 (Diptera: Syrphidae) nowe dla fauny Polski. Dipteron 34: 38–44.
- Żóralski R., Mielczarek Ł.E., Soszyński B. 2016. Sprawozdanie z VI Warsztatów Dipterologicznych Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Wigry 2016. Przyczynek do poznania bzygowatych (Diptera: Syrphidae) Wigierskiego Parku Narodowego. Dipteron 32: 123–131.

SUMMARY

The report on the Diptera found during the XIVth Dipterological Conference and the XLI Meeting of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society in Słupnice, has been presented. In total, 76 Diptera species of 30 families are listed. Among them, four species have been discussed, and one species *Phorbellia silana* was recorded for the first time in the Polish Fauna.

Editorial remarks:

* Papers of the 40th volume of *Dipteron* are dedicated to the late Maria Grzybkowska

<https://pte.up.poznan.pl/pte/dipteron/redakcja.htm>

© Polskie Towarzystwo Entomologiczne 2024

Licensed under a Creative Commons Attribution License